

1920 - 1936 YILLARDA FARG'ONA VODIYSI IQTISOTIDA TURIZMNING O'RNI

Qayumova Feruza Inomjonovna

Farg'ona davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919467>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mazkur maqolada Sovet davrida ya'ni, o'tgan asrning 1920-1930-yillarda bo'lgan turizm rivojlanishida xususiy sektorning faoliyatiga yo'l qo'yilmaganligi, sohada davlat monopoliyasi o'rnatilganligi, butun tizimda raqobat muhitining yo'qligi, turistik industriyadagi jahonda ro'y berayotgan yangiliklar va diversifikatsiya jarayonlaridan Ittifoq turizmining uzilib qolganligi, turistik xizmatlar sifatining pastligi Farg'ona vodiysida turizmning rivojlanishining birinchi bosqichi, eksperiment va rejalashtirilgan turizm shaklining vujudga kelishi va uning siyosiy ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: turizm, rejali turizm, turizm monopoliyasi, proletar turizm, qishloq xo'jalik turizmi, rekrasion turizm, sa'noat turizmi.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие туризма в советский период, а именно в 1920-1930-е годы прошлого века. Обсуждается предотвращение деятельности частного сектора в этой сфере, установление государственной монополии в отрасли, отсутствие конкурентной среды во всей системе. Также рассматривается отрыв союзного туризма от мировых инноваций и процессов диверсификации в туристической индустрии, низкое качество туристических услуг. Особое внимание уделяется первому этапу развития туризма в Ферганской долине, возникновению экспериментальной и плановой формы туризма и ее политическому значению.

Ключевые слова: туризм, плановый туризм, монополия туризма, пролетарский туризм, агротуризм, рекреационный туризм, промышленный туризм.

Annotation. This article examines the development of tourism during the Soviet period, specifically in the 1920s-1930s of the last century. It discusses the suppression of private sector activity in this sphere, the establishment of a state monopoly in the industry, and the absence of a competitive environment in the entire system. The article also considers the isolation of Soviet tourism from global innovations and diversification processes in the tourism industry, as well as the low quality of tourist services. Particular attention is paid to the first stage of tourism development in the Fergana Valley, the emergence of experimental and planned forms of tourism, and their political significance.

Key words: tourism, planned tourism, tourism monopoly, proletarian tourism, agricultural tourism, recreational tourism, industrial tourism.

Kirish. Jahon iqtisodiyotining eng asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan turizm sohasida respublikamizda ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2019-yil 3-oktabrda qabul qilgan "Farg'ona viloyatining turistik salohiyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" tog'risidagi qarori esa Farg'ona viloyatida turizm rivojlanishida katta qadam bo'lib, amalga oshirilayotgan loyihalar viloyat industriyasi va iqtisodiyotida muhim rol o'ynovchi omillardan biridir. Farg'ona shahri tarixiga nazar solsak Farg'ona vodiysining janubiy qismida joylashgan bo'lib, O'zbekistonning eng yosh shaharlaridan biri hisoblanadi. U 1876- yilda Qo'qon xonligi Rossiya imperiyasiga

qo'shilgandan keyin tashkil topgan. Qurilish joyi Marg'ildan atigi 12 km uzoqlikda bo'lib, shahar dastlab Yangi Marg'ilon nomini oldi. Farg'ona bugungi kunda O'zbekistonning muhim sanoat markazlaridan biridir. Uning sezilarli darajada o'sishi faqat XX asrda boshlanib, mustaqillikdan so'ng eng yuqori cho'qqiga chiqdi. Sobiq ittifoq yillarida turizm sohasiga faqatgina xalqini tarbiyalash vositasi sifatidagina qaralgan. Ittifoqning barcha hududlarida mazkur soha taraqqiyoti uchun keng yo'l ochilgan. XX asrning 20-yillardan boshlab mamlakatda nafaqat ichki turizm balki, tashqi turizm ham rivojlana boshlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, "mamlakat haqidagi yolg'onlar" yanglish fikrlarga barham berishdan iborat edi. Sohaning aholi ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga va turmush-tarziga ta'siri yuqoriligini inobatga olinib, targ'ibot ishlariga ham alohida ahamiyat qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar taxlili. O'zbekistonda turizm sohasining sovet davridagi holati va rivoji masalalari quyidagi mahalliy tadqiqot ishlariga tarixchilardan olimlarning tadqiqotlarda kengroq yoritilgan B.Xalmuratov, G.Egamberdiyeva, M.Mansurov, O.Abdimo'minov va A.Mullayev, B.Boltayev, A.Isadjanov va I.Gulmuratov, S.Selimanova va S.Tursunovalarning izlanishlarini hamda iqtisodiyot sohasi mutaxassislaridan M. Aliyeva, A.Tulyaganova, A.Eshtoyev, Z.Sattarova, N.Ibragimov, M.Boltabayev, I.Tuxliyev, B.Safarov, S.Abduxamidovlarning ilmiy tadqiqotlarini kiritish mumkin.

Tadqiqod metodologiyasi. Masalaga adabiyotlar, arxiv materiallari asosida tahlil qilish va ilmiy xulosalar chiqarish orqali yondashildi.

Tahlil va natijalar. Ushbu sohaning huquqiy asoslari haqida so'z yuritsak. Xususan, 1920-yildan "Komsomolskaya pravda" gazetasi sahifalarida turizm sohasi yoritila boshlangan bo'lsa, 1921-yildan turizmning muammo va istiqbollari masalasida doimiy konferensiyalar tashkil etish yo'lga qo'yilgan. 1926-yilda Xalq ta'lim komissarligi qoshida Birlashgan ekskursiya byurosi tuzildi. Birlashgan ekskursiya byurosi 1928-yil oxirida tugatilib, "Sovet turisti" ("Sovtur") aksiyadorlik jamiyati tuzildi. Bu jamiyat turizm sohasidagi xususiy sayyohlik idoralari va byurolarini siqib chiqardi[1: 51 - b].

1927-yil 23- sentyabrda SSSR Xalq komissariyati tomonidan "Bolalar va o'smirlar o'rtasida ekskursiya ishlarini kuchaytirish to'g'risida"gi qarorning qabul qilinishi katta ahamiyat kasb etdi. Institusional jihatdan shakllanish jarayonlari 1929-yilda xorijiy turizm bo'yicha monopoliya o'rnatgan "Inturist" o'z faoliyatini boshladi[2: 302 - b]. Shuningdek, go'yoki turizm infratuzilmasini "yaxshilash" maqsadida yangi xizmat turlarini joriy qilindi[3: 2 - b].

Sobiq Ittifoqning dastlabki yillarida turizm bugungi kundagi xususiyatlaridan tamoman farq qilgan. Masalan, turizm o'z navbatida mahalliy (ichki) va ittifoq ahamiyatiga ega (tashqi) turlarga ajratilgan. Tashqi turizm butun jahon mamlakatlari bo'ylab erkin harakatlanishi tushunilmagan, aksincha faqat socialistik mamlakatlar uchungina sayohatlar tashkil qilingan. Barcha turistik marshrutlar Butunittifoq Proletar turizm va ekskursiya byurosi tomonidan belgilangan hamda ro'yxatga olingan. Bugungi kunda 24 soatdan kam bo'lmagan 70 km radiusdan uzoq masofaga amalga oshirilgan sayohatga turistik harakat sifatida qaralsa, XX asrning 20-yillarida 8-40 kungacha bo'lgan sayohatlar turistik harakat sifatida baholangan. Turizm sohasining rivojlanishining birinchi bosqichida Farg'ona turistik mintaqasida industrial turizm, qishloq turizmi hamda o'lkashunoslik turizmi yo'nalishlarda rivojlantirishga harakat qilindi.

Industrial turizm tarixiy ahamiyatga ega faoliyati to'xtagan sanoat korxonalariga sayohatlar uyushtirish nazarda tutilsa, sovetlar davrida iqtisodiyotning muhim yo'nalishi emas balki tajriba almashish, ishning ilg'or uslublarini o'zlashtirish maqsadida namunalı zavod va fabrika hududlariga sayohatlar uyushtirilgan. Qishloq turizmi doirasida ittifoqdagi yirik

chorvachilik, sutchilik, paxta, sholi yetishtirishga ixtisoslashgan Fargʻona viloyatining Xoʻjaobod, Kosonsoy, Norin, Yangiqoʻrgʻon, Marxamat, Oltiariq rayonlaridagi kolxoz va sovxozlar[3: 24 - b] boʻylab sayohatlar tashkil etilgan. Mazkur sayohatlar davomida Sovet Ittifoqi qahramonlari hayoti bilan bogʻliq hududlar, monumental yodgorliklarni ziyorat qilish uchun Fargʻona, Buvayda, Shohimardon, Vodil, Qoʻqondagi shahar va qishloqlariga tashrif buyurishgan. Turizmning ushbu birinchi bosqichida Fargʻona vodiysidan Yevropaning sotsiologik davlatlariga asosan xotin-qizlar sayohatlari muntazam uyushtirilgan[3: 25-b]. Bu orqali mahalliy xalqlarning milliy mental xususiyatlariga imkon qadar tezroq barham berish koʻzlangan edi[3: 26 - b].

1930-yilda Toshkent shahrida turizm boʻyicha xalqaro konferensiya tashkil etildi hamda ilk marotaba Fargʻona vodiysida Sovet xokimiyatini oʻrnatilishi tematik[4: 41 - v] marshrutlari sayyohlar eʼtiboriga havola etildi. Butun ittifoq Proletar turizmi tashkiloti mintaqaviy ahamiyatga ega boʻlgan Fargʻona viloyati boʻlimi 1931-yilda tashkil etilgan. Unda asta-sekinlik bilan togʻ turizmi va sogʻlomlashtirish turizmining rivojlantirishga alohida eʼtibor berildi. Bu bevosita Fargʻona viloyati geografik qulay mintaqada joylashganligi tufayli ham aynan ushbu turizm turlarining rivojlantirishga ahamiyat qaratilgan[5: 14 - v]. Proletar turizm Sobiq Ittifoq yillarida sotsializm yutuqlari bilan sayyohlarni tanishtiruvchi va siyosiy-madaniy saviyasini oshiruvchi omil sifatida qaralgan. Undan tashqari, jamoaviy kuch vazifasini ham bajargan[3:3 - b]. Turistik harakatlar mamlakat boʻylab sotsializm qurish jarayonlari bilan tanishtirish maqsadida tashkil etilgan. Kapitalistik davlatlarga sayohatlar tashkil etilmagan. Buning asosiy sababi sovet xalqini ongini sotsiologik gʻoyalarga zid "demokratik" gʻoyalardan asrash boʻlgan[3: 4 - b].

Turizm madaniy inqilob quroli vazifasini ham bajargan. Bu bilan xalqning "madaniy" saviyasini koʻtarishga harakat qilgan. Jumladan, asosiy paxtachilik va sanoat mintaqasi hisoblangan Fargʻona vodiysining sanoat korxonalari bilan sayyohlarni tanishtirish xalqlarni madaniy jihatdan tez oʻsishiga, yangi bilim va tajribalar bilan xalqni qurollantirishga xizmat qilgan. Bundan tashqari, vodiyning rekriasion imkoniyatlarini hisobga olgan holda sogʻlomlashtirish turizm turlarini yoʻlga qoʻyish orqali mehnatkash xalq ommasini dam olishlarini toʻgʻri tashkil etishga xarakat qilgan[3: 5 - b]. Sovet ittifoqida proletar turizmning mohiyati shundan iboratki, bu davrda aholining qashshoq hududlarga ham sayohatlar uyushtirish orqali sayyohlarda shukronalik hissini shakllantirishga harakat qilingan boʻlsa, togʻ turizmining yoʻlga qoʻyilishi oʻz navbatida, sayyohlarning jismoniy barkamolligini oshirishga xizmat qilgan. Turizmga ushbu davrda aholining boy qatlamiga barham berish vositasi sifatida ham qaralgan[3: 6 - b]. Turizmning maqsadi faqat diqqatga sazovor joylarni tomosha qilish emas, aksincha mamlakatda sotsializm qurishga yordam berish, tub joy xalq vakillarini sanoat qurilishi borasidagi imkoniyatlari va turmush tarzi bilan yaqindan tanishtirishdan iborat boʻlgan[3: 7 - b].

Fargʻona vodiysi turizmni rivojlantirish uchun birmuncha xavfli hudud sifatida qaralgan boʻlsa-da, sayyohlarning asosan temir yoʻl orqali harakatlanishi xavfsiz hisoblangan. Fargʻona vodiysi oʻzbek va qirgʻiz xalqlarining urf-odat va anʼanalari bilan yaqindan tanishtirish uchun eng qulay mintaqa hisoblangan[3: 9 - b]. Turizm infratuzilmasini yaxshilash maqsadida musodara qilingan boylar hovlilaridan mehmonxona sifatida foydalanilgan[3: 10 - b]. Fargʻona turistik mintaqasi boʻylab 7 kunlik, 1 oylik sayohat marshrutlari[3: 11 - b] Toshkent – Fargʻona, Fargʻona – Issiqkoʻl, Pomir – Oloy, Samarqand – Xoʻjand – Sarichelak – Talas yoʻnalishlari boʻylab sayohat marshrutlari yoʻlga qoʻyilgan[3: 12 - b]. Sayyohlarga Fargʻona shahrida paxta tozalash zavodlari, Margʻilon shahrida ipak sanoati korxonalari namoyish qilingan[3: 13 - b]. Bundan tashqari, Toshkent – Andijon temir yoʻli boʻylab Andijon – Bozorqoʻrgʻon – Arslonbob

– Asaka – Jalolobod – Quva yo‘nalishlari bo‘ylab sentyabr oktyabr oylarida paxta dalalariga “zarbdor bir oylik” sayohatlar tashkil etilgan. Marshrut davomida 20 ta paxta tozalash zavodlari faoliyati bilan ham tanishtirilgan[3: 14 - b]. Namangan hududini Toshkent bilan bog‘lab turuvchi asosiy yo‘l Qamchiq dovoni bir muncha havfli hamda yo‘l infratuzilmasi yo‘lga qo‘yilmaganligi tufayli otda sayohat qilish maqsadida Poshsho-ota – Xo‘ja-ota – Sarichelak sayohat marshruti hamda piyoda Qora Polvon – Buloq boshi – Iskovot – Zarkent – Nanay yo‘nalishi bo‘yicha sayohat marshrutlari tashkil etilgan. Tog‘ konlari ishchilari xayoti bilan yaqindan tanishtirish maqsadida Oltinmazor – Farg‘ona marshruti ishlab chiqilgan. Farg‘ona vodiysi bo‘ylab sayoxat marshrutlarini xaritalashtirish ishlari 1931-yilda yakunlangan[3: 15 - b].

Ushbu bosqichda turizm sohasini rivojlantirish maqsadida 166 ta tezkor yoki rejalashtirilgan yo‘nalish ishlab chiqilgan hamda Sovet Ittifoqi turizmni rivojlantirish orqali mamlakatdagi bunyodkorlik hamda madaniy “taraqqiyoti” bilan keng ishchi ommasini tanishtirish, harbiy-amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida ahamiyat qaratgan. Bu davrda harbiy ulug‘vor joylarga sayohatlar tashkil etish an‘anaga aylangan[6: 13 - b]. Shuning uchun ham ushbu bosqich tarixda tajriba orttirish hamda rejalashtirilgan turizmi davri sifatida baholangan. Biroq. Farg‘ona vodiysida turizmni rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar ham bo‘lib, reklama afishalarining, bosma nashrlarning kamligi, tashkiliy va texnik imkoniyatlarning yetishmasligi soha taraqqiyotiga ta‘sir ko‘rsatgan[3: 27 - b]. Sovet ittifoqida turizm kommunistik mafkurani targ‘ib qilish vositasi sifatida rivojlantirildi. Buning uchun sovet bayramlaridan keng foydalangan holda sovet mamlakati hayotini mafkuraviy komponentlarini sayyohlarga namoyish qilishga harakat qilindi[7: 14 - s]. 1933-yildan “Inturist” sayyohlarga safar vaqtida yangicha turmush tarzi[7: 53 - s] hamda sovet xalqini siyosiy madaniy sohalardagi yutuqlari turistlarga namoyish qilindi[7: 54 - s]. Shuningdek, turizm sohasini rivojlantirish kommunistik partiyaning asosiy muammolaridan biri bo‘lib qoldi[8: 1 - v].

Xulosalar. Tadqiq etilayotgan davrda turizm dasturlari g‘arb mamlakatlarining mazkur sohadagi dasturlardan farq qilgan. G‘arb davlatlarida turizm hayotning moddiy farovonlik timsoliga aylangan bo‘lsa, bu yerda “adolatli kelajak” imidji doirasida sayohat dasturlari ishlab chiqildi. Sayohat dasturlarida sovet fuqarolarining kundalik hayotini namoyish etish, ishlab chiqarish korxonalari, ta‘lim muasasalari, fan va texnika, madaniyat, san‘at, qishloq xo‘jaligidagi ijtimoiy muammolarning “tezkorlik” bilan hal etilganligini chet ellik sayyohlarga ko‘rsatish turizmning asosiy vazifalari qilib qo‘yildi. Bundan ko‘zlangan maqsad sovet davlatining kelajagi “porloq” ekanligini namoyish qilish bo‘lgan. Umuman olganda, turizm Farg‘ona vodiysi iqtisodiyotiga ta‘siri tor doirada bo‘lganligi aholisining kundalik hayotiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatmaganligi, mazkur hududlar infratuzilmasi rivojiga qisman xizmat qilganini ko‘rish mumkin. Biroq sohada olib borilgan amaliy ishlar natijasi o‘laroq bir qancha ish o‘rinlari va xizmat ko‘rsatish shaxobchalari ham tashkil qilingan. Sovet davridagi turizm va sayyohlik sohasi rivoji, uning tashkiliy jihatlari, sohaning mafkura xizmatchisi sifatida faoliyat ko‘rsatganligi, milliy turizmning iqtisodiy ahamiyati kabi muhim jihatlari e‘tibor berilmaganligi, turizm infratuzilmasini takomillashtirish va rivojlantirishning strategik yo‘nalishlari belgilanmaganligi, turistlarga sifatli xizmat ko‘rsatish turlarini ishlab chiqilmaganligi bilan bog‘liq sohadagi muammolar va ularning yechimlari borasida mehanizm bee‘tibor qolganligini anglash mumkin .

Turizm rivojiga xizmat qiladigan zamonaviy yondashuv va raqobat, xalqaro hamkorlik hamda sohadagi xususiy tadbirkorlikka ya‘ni nodavlat turizm tashkilotlari faoliyatiga imtiyozlar yaratish, aviaparvozlar uchun narxlarni arzonlashtirish, servis darajasini rivojlantirish, muhandislik, transport va ijtimoiy infratuzilmalarning mukammallashtirish va qulay sayyohlik axborot ta‘minoti (navigatsiya va axborot markazlari)ni jahon standartlariga integratsiyalash,

malakali kadrlarning tanqisligi oldini olish shu bilan birbga O'zbekistonni xorijda targ'ib qilishning samarali vositalarini jiddiy isloh qilish soha rivojlanishiga ijobiy ta'sir etuvchi omillardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Усискин Г. «Очерки истории Российского туризма» Москва - Санкт-Петербург. "Герда", 2000.
2. И. Б. Орлов, А. Д. Попов. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский визездной туризм, 1955-1991 Издательский дом Высшей школы экономики, Москва - 2016.
3. Vasiljef.G. I. Pьroletar tyrizmi usyn O'rta Aсьja bojunca saqlam ekskyriьә usyn. - T.:, O'z. dөvlet nәşrjat, 1932. – V. 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27.
4. FVDA. 1141- fond, 1- ro'yxat, 49 - yig'ma jild, 41- varaq.
5. FVDA. 1141- fond, 1 ro'yxat, 49- yig'ma jild, 14- varaq.
6. Абдумаликов Р. Холдоров Т. Туризм. Тошкент. "Ўқитувчи", 1988. – Б.13.
7. Багдасарян В. Э., Орлов И. Б. "Советское "Зазеркалье" (Иностраный туризм в СССР в 1930 – 1980 – е годы) Москва 2007. С. 14, 53, 54.
8. NVDA. 858 - fond, 1 - ro'yhat, 61 - yig'ma jild, 1- varaq.